

UDK: 634.13:632.4+632.937

НОК ДАРАХТИНИНГ КАЛМАРАЗ КАСАЛЛИГИГА ҚАРШИ SRILANK ПРЕПАРАТИНИНГ БИОЛОГИК САМАРАДОРЛИГИ

*Туропов Нодиржон Хакимжон ўгли кичик илмий ходим,
Рахматов Асрор Ахрорович лаборатория мудири, қ/х ф.н.,
Акбаров Миржамол Миродилович катта илмий ходим
Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий тадқиқот институти*

Аннотация. В статье проведены данные испытания фунгицида Srilank (Shrilank), м.э.к. против мучнистой росы груши. Фунгицид применялся при появлении первых признаков заболевания. При испытании фунгицида Srilank (Shrilank), м.э.м.к. против мучнистой росы груши в норме расхода 0,3 л/га биологическая эффективность составила 89,1% на листьях и 88,8% на плодах, а при испытании в норме расхода 0,35 л/га биологическая эффективность составила 90,4% на листьях и 91,2% на плодах груши.

Ключевые слова: Srilank (Shrilank), м.э.к., препарат, мучнистая роса, болезнь, развитие болезни, биологическая эффективность.

Abstract. This article presents data from a trial of the fungicide Srilank (Shrilank), M.E.C., against pear powdery mildew. The fungicide was applied at the first signs of the disease. When tested against pear powdery mildew at a rate of 0.3 l/ha, the biological effectiveness was 89.1% on leaves and 88.8% on fruit. When tested at a rate of 0.35 l/ha, the biological effectiveness was 90.4% on leaves and 91.2% on fruit.

Key words: Srilank (Shrilank), M.E.C., product, powdery mildew, disease, disease development, biological effectiveness.

Республикада нок боғлари майдонлари йилдан-йилга кенгайиб бормокда. Бу эса ўз навбатида нок дарахтларида учрайдиган калмараз, монилиоз ва бошқа касалликлар кенг тарқалиши, ҳосилдорликка катта зарар этказиши ҳамда мева этиштиришда бир қанча муаммолар келиб чиқишига сабаб бўлмокда. Олма дарахтида замбуруғлари кўзғатувчилари келтириб чиқарадиган касалликларнинг бутун мажмуасига сезгир, аммо олма дарахтлари ўстириладиган барча худудларда энг кенг тарқалган ва хавфли калмараз касаллиги бўлиб *Venturia inaequalis* (Cooke) Wint) замбуруғи кўзғатади.

Олманинг калмараз касаллигини кўзғатувчисининг ривожланиш циклида 2 босқич борлигини аниқлади ва кўрсатди: сумкали босқичи *Venturia inaequalis* (Ске.) Wint ва конидиал босқичи *Fusicladium dendriticum* (Walk) Fuck. Бу муаллифнинг фикрича, микромицетанинг сумкали босқичида сапротроф бўлиб, тўкилган барглarda яшайди, конидиал босқичда эса паразит сифатида барг, новда ва меваларни зарарлайди, хўжайин тирик тўқималарида ривожланади [5,6].

Тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, баргнинг пастки ва юқори томонларида споруляция доғлари пайдо бўлиши мумкин. Совуқ баҳор шароитида калмараз

баргнинг пастки қисмида тез-тез пайдо бўлади. Доғлар зайтун, кўпинча юмалоқ, лекин ноаниқ шаклда ҳам бўлиши мумкин, уларнинг ўлчамлари 2-3 мм дан 10 - 20 мм гача, бу навнинг сезгирлигига, баргларнинг ёшига ва об-ҳаво шароитларига боғлиқ. Каттароқ доғлар сезгир навларнинг ёш баргларида ва баргларнинг узоқ намлигида кузатилади [7,8].

Барг тўқималари доғ остида ўлади ва қаттиқ зарарланган барглар тўкилади. Мевалар жуда эрта касалланиши, яъни мева шакллангандан бошлаб касалланиши мумкин. Доғ остидаги қатлам касаллик қўзғатувчининг мева ичига киришига тўсқинлик қилади. Мевалар йириклашиши билан тўқималар ёрилиб, мевалар хунук шаклга эга бўлади. Калмараз нафақат жорий йил ҳосилига, балки кейинги йил ҳосилига ҳам таъсир қилади. Касал баргларда транспирация кучаяди. Намликнинг катта йўқотилиши фотосинтезнинг секинлашишига, куртаклар ва тухумдонларнинг ўсишини бостиришга ва гул куртаклари шаклланишига олиб келади. Кўп сонли куртаклар тўкилади [9].

Тадқиқот усуллари. Касалликнинг тарқалишини ҳисоб-китоб қилиш ВИЗР нинг (1985) [1] йилги ва Давлат Кимё Комиссиясининг (2004) [10] услубий қўлланмаларига асосан бажарилди.

Тадқиқот натижалари. Srilank (Shrilank), m.em.k. *фунгициди нокнинг калмараз касаллигига қарши синовдан ўтказилди.*

Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, назорат вариантда кимёвий воситалар сепилмаган вариантда, нок дарахтларининг калмараз касаллиги билан касалланиши баргларида 24,0% ни, меваларда 20,7% ни, ташкил этган бўлса, касалликнинг ривожланиши 10,4% ва 8,3% ни ташкил этди.

1-жадвал

Нокнинг калмараз касаллигига қарши Srilank (Shrilank), m.em.k. фунгицидининг биологик самарадорлиги.

(Тошкент вилояти Қибрай тумани Истиқлол худуди “Қипчоқ Фотима” фермер хўжалиги 2024 й.)

№	Вариантлар	Препарат-нинг сарф меъёри, л, кг/га	Баргларда			Меваларда		
			Касалланиш, %	Касаллик ривожланиши, %	Биологик самарадорлик	Касалланиш, %	Касаллик ривожланиши, %	Биологик самарадорлик, %

1.	Назорат – дори сепилмаган	-	24,0	10,4	-	20,7	8,3	-
2.	Скоршанс эм.к. (андоза)	0,2	4,0	1,2	88,5	3,7	0,87	89,5
3.	Srilank (Shrilank), m.em.k.	0,3	3,7	1,13	89,1	3,3	0,93	88,8
4.	Srilank (Shrilank), m.em.k.	0,35	3,0	1,0	90,4	2,3	0,73	91,2

Srilank (Shrilank), m.em.k. фунгициди 0,3 л/га меъёрда нокнинг калмараз касаллигига қарши қўлланилганда кутилган натижани кўрсатди ва биологик самарадорлик нок баргларида -89,1% ни ва нок меваларида -88,8% ни, касалликнинг ривожланиши эса мос равишда 0,93% ва 1,13% ни ташкил этди.

Хулоса. Srilank (Shrilank), m.em.k. фунгициди нокнинг калмараз касаллигига қарши 0,3 л/га меъёрда синовдан ўтказилганда биологик самарадорлик баргларда 89,1% ни, меваларида 88,8% ни, 0,35 л/га меъёрда синовдан ўтказилганда баргларда 90,4% ни ва нок меваларида 91,2% ни ташкил этди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Котикова Г.Ш., Алексеева С.П. Методические указания по государственным испытаниям фунгицидов, антибиотиков и протравителей семян сельскохозяйственных культур// Москва.: 1985. - С.106–108.
2. Мадиев А.А. Меры борьбы с паршой яблони на юге Казахстана // Вести с/х. науки Казахстана. – 1985. - № 4. - С.50-51.
3. Методические указания по проведению полевых и производственных испытаний фунгицидов в борьбе с болезнями плодовых, овощных культур и виноградников. - М.: Колос. 1970. – 39с.
4. Стадорнов О.И. Устойчивость яблони и груши к основным грибным болезням и ее изменение под влиянием условий среды: Автореф. дисс... канд. с.-х. наук. - Л., 1972. – 23 с.
5. Стадорнов О.И. Устойчивость яблони и груши к основным грибным болезням и ее изменение под влиянием условий среды: Автореф. дисс... канд. с.-х. наук. - Л., 1972. - 23 с.
6. Ярославцева Н.И. Изучение устойчивости сортов яблони к парше // Бюл. науч. информ. ЦГЛ им. Мичурина. - 1979. - Вып. 33. - С.32-33.
7. Aderhold R. Die Peritheciiform von Fusucladium dentriticum. Ber Dtsch. Bot. Ces. 12, 1894. – p.31-34
8. Bassino J.- P., Blanc M. La Tavelure du Pommier amelioration de la lutre par destruction de la forme hivernarte du champignon // Defense Veget. - 1975. - №174. - P.149-153.
9. Dutton W.C. Spray injury studies. 1.Injuries from summer applications on

apples // Agric. Exp. St. Michigan. - 1932. - Bull. - № 218. - P.399-437.

10. Xo'jaev Sh.T. va b. Insektitsid, akaritsid, biologik faol moddalar va fungitsidlarni sinash bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar (II-nchi nashr). – Toshkent, 2004. – 104 b.